

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2022

Electronic version of the Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Ёдгарова У.Г., Мансурова Д.Б. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ.....	6
2. Ахророва Ш.Б., Нуруллаев Н.Н. ПОСТКОВИД СИНДРОМИДА НЕВРОЛОГИК СИМПТОМАТИКА ИФОДАСИ.....	10
3. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Алиханов С.А. ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯ: МОТОР ВА НОМОТОР БУЗИЛИШЛАРДА ҚАЙТА ТИКЛАШ ДАВО УСУЛИ.....	15
4. Халимова Х.М., Рашидова Н.С., Холмуратова Б.Н. МИГРЕНЬ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА БОШ МИЯ НЕЙРОТРОФИК ОМИЛИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	19
5. Хайитов Х.А., Сабиров М.А., Абдуллаева М.Б., Шадиева С.Ў. ЭКСТРОКОРПОРАЛ ТЕРАПИЯ ВА БУЙРАК АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯСИ ФОНИДА БЕМОРЛАРНИНГ РУҲИЙ ХОЛАТИ, ХАЁТ СИФАТИ ВА ИЖТИМОЙ АДАПТАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	24
6. Расулова Д.К. ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ КЛИНИКАСИДА НУТҚ ЭМБОЛИЯСИ.....	32
7. Ибадуллаев Б.Б. ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ ИККИНЧИ ТИПИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШДА ПСИХОТЕРАПИЯНИНГ РОЛИ.....	35
8. Yakubova M.M., Adambaev Z.I., Olmosov R.Sh. INFLUENCE OF SLEEP DISTURBANCE ON COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA AND ITS CORRECTION.....	40
9. Саноева М. Ж. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ (МИГРЕНОЗНЫЙ СТАТУС), СОЧЕТАЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПУТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ.....	45
10. Шодиев У.Д. ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОАСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19.....	49
11. Мадиримова Л.О., Ибадуллаев Б.Б. ГИПЕРАКТИВЛИК ВА ДИҚҚАТ СУСТЛИГИ СИНДРОМИ РИВОЖЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ СКРИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШГА ЯНГИЧА ТИББИЙ-ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ.....	52
12. Utaganova G.Kh., Isanova Sh.T., Ergashev S.S., Muxtarova M.A. CLINICAL SYMPTOMS OF NEUROINFECTIONS IN CHILDREN.....	56
13. Расулова Р.П., Куранбаева С.Р. ГЕРПЕТИК ИНФЕКЦИЯЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	59
14. Худойдодова С.Г., Элмуродова А.А. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ.....	62
15. Yusupov A.M., Djurabekova A.T., Isanova Sh.T., Muxtarova M.A. BOLALARDA TUNGI ENUREZNI DAVOLASHDA MAGNITOSTIMULYACIYA.....	66
16. Утаганова Г.Х., Исанова Ш.Т., Ergashev S.S., Мухтарова М.А. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БОЛИ И ПРОБЛЕМЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	69
17. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72
18. Мирзаева К.С. ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ МОНОТЕРАПИИ НЕКОТОРЫМИ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	77
19. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ.....	82

УДК: 616.85-03:616-006-085-06-07

Хайдаров Нодир Кадилович
 Раимова Малика Мухамеджановна
 Алиханов Сардорбек Абдувохобович
 Тошкент давлат стоматология институти

ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯ: МОТОР ВА НОМОТОР БУЗИЛИШЛАРДА ҚАЙТА ТИКЛАШ ДАВО УСУЛИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7462639>

АННОТАЦИЯ

Паркинсон касаллиги (ПК)– тарқалиши бўйича иккинчи ўринда турадиган нейродегенератив касаллик бўлиб, патогенези асосида нигростриар система дегенерацияси ва дофаминэргик етишмовчилик ётади. Ушбу патология давоси фармакологик ва нофармакологик даво турларига бўлинади. Нофармакологик даво усуллари ичида транскраниал магнит стимуляция (ТМС) самараси юқори баҳоланади, чунки у мотор ва номотор симптоматикада юқори самара кўрсата олади. Лекин турли хил илмий тадқиқотларда ПК даволашда ушбу усулни умуман ақс таъсирлари хақида маълумотлар учрайди. Биз ушбу мақолада 2003-2021 йиллар давомида юқоридаги патологияда мавжуд ТМСга боғлиқ бўлган даво усуллари хақида тўлиқ маълумот бера оладиган илмий нашрларни таҳлилларини кўрсатиб ўтдик.

Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги, транскраниал магнит стимуляция, реабилитация, номедикаментоз терапия

Хайдаров Нодир Кадилович
 Раимова Малика Мухамеджановна
 Алиханов Сардорбек Абдувохобович
 Ташкентский государственный стоматологический институт

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА, КАК МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

Болезнь Паркинсона (БП)– второе по частоте нейродегенеративное заболевание, в основе патогенеза которого лежит дегенерация нигростриарной системы и дофаминэргическая недостаточность. Лечение данной патологии делится на фармакологическую и нефармакологическую терапию. Среди нефармакологических методов терапии оценивается эффективность транскраниальной стимуляции (ТМС), которая показывает эффективность в коррекции как моторной так и немоторной симптоматики. Однако, в различных научных исследованиях встречается весьма противоречивая информация об эффектах данного метода лечения БП. В данном сообщении нами приведен анализ публикаций, связанных с ТМС с 2003 по 2021 год, целью которого было получение полной информации о существующих методах терапии данной патологии.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, транскраниальная мозговая стимуляция, реабилитация, немедикаментозная терапия

Khaydarov Nodir Kadirovich
 Raimova Malika Mukhamedjanovna
 Alikhanov Sardorbek Abdvokhobovich
 Tashkent State Dental Institute

TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN PARKINSON'S DISEASE AS A METHOD OF RECOVERY OF MOTOR AND NON-MOTOR DISORDERS

ANNOTATION

Parkinson's disease (PD) is the second most common neurodegenerative disease, the pathogenesis of which is the degeneration of the nigrostriatal system and dopaminergic insufficiency. Treatment of this pathology is divided into pharmacological and non-pharmacological therapy. Among non-pharmacological methods of therapy, the effectiveness of transcranial magnetic stimulation (TMS) is evaluated, which shows effectiveness in correcting both motor and non-motor symptoms. However, in various scientific studies there is very conflicting information about the effects of this method of treating PD. In this report, we provide an analysis of publications related to TMS from 2003 to 2021, the purpose of which was to obtain complete information about the existing methods of therapy for this pathology.

Keywords: Parkinson's disease, transcranial magnetic stimulation, rehabilitation, non-drug therapy

Паркинсон касаллиги (ПК) – доимий зўрайиб борувчи нейродегенератив касаллик, унинг асосида нигростриар нейронларнинг доимий равишда халок бўлиши этади [1].

Хозирги вақтда ПК реабилитацион тамоиллари неврологиянинг жиддий муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда, айниқса касаллик эрта босқичларида. Хозирги вақтгача бу касаллик реабилитациясида специфик даво алгоритмлари мавжуд эмас, бундан ташқари ташхис клиник белгиларга асосланиб қўйилмоқда.

Маълумки, ПК нейродегенератив касалликлар таснифидан биринчи ўринни эгаллайди. Кўплаб муаллифлар таъкидлаганидек, ПК улуши барча паркинсонизм ҳолатларининг 60-80% ини ташкил этади. Вақт ўтган сари касаллик тарқалиши ва касалланиш кўрсаткичлари тобора орғиб бормоқда [2].

ПК даволашда бир нечта дофаминэргик препаратлар синфларидан, ҳамда охириги вақтларда кенг оммалашган нейрохирургик амалиётлар, хусусан бош мия чуқур стимуляциясидан кенг фойдаланилмоқда. Шу билан бир вақтда, номедикаментоз технология, жумладан даволовчи жисмоний тарбия ва физиотерапиядан фойдаланиш самарали бўлмоқда [3]. Самарали физик терапия методларидан бири бўлиб транскраниал магнит стимуляция (ТМС) кўриб чиқишимиз мумкин. Ушбу усул етарлича асосда янги хисобланади ва нейромодуляция – бош мия пластиклигини ўзгартиш мақсадида магнит майдонли импульс юқори таъсирга эга магнит индукция остида таъсир этиши. Умуман олганда нейромодуляция ўзида нерв тизимининг айрим сохаларини дори воситалари, электр токи ёки магнит майдон ёрдамида бевосита кўзгалувчанлиги ўзгариши хисобланади. Даво мақсадида ритмик ТМС (рТМС), яъни белгиланган мия соҳасига такрорий таъсир қилишдан фойдаланилади. рТМС кўплаб неврологик касалликларда хавфсиз даво усули хисобланади [44].

Агар ушбу усулга батафсил тўхталиб ўтиладиган бўлса, унда транскраниал магнит стимуляция (ТМС) – бош мия белгиланган соҳаси электр майдон электромагнит индукциясига асосланган нейростимуляцияси ва нейромодуляцияси [38]. ТМС электрик ва магнит майдонлар ўзаро алоқаси ва шу асосда 1831 – йил англиялик физик М. Фарадей томонидан кашф этилган электромагнит индукция ходисасига асосланган. Бош мия белгиланган соҳасига электромагнит ғалтаги ўрнатилади, кучли магнит стимулятор (конденсатор) қисқа кўзғалишдан кейин бир неча минг амперга тенг ток кучи пайдо бўлади. Бу ток магнит майдон ҳосил қилади, ғалтақдаги перпендикуляр йўналишдаги ток интенсивлиги 1,5–2 Тесла (Т) гача, давомийлиги эса – 100 мс гача этади [22]. Динамик равишда ўзгарувчан магнит майдон мия қутиси ичига эркин равишда 1,5–3 см чуқурликкача кириб боради ва бош мия тўқималарида электр майдон пайдо қилади (параллел равишда, лекин электромагнит ғалтақдаги токка нисбатан қарама қарши йўналтирилган [32]. Индукцион электр майдонинг таъсири остида кортикал нейронларнинг мембраналарини деполяризация қилиш, ҳаракат потенциалининг пайдо бўлиши ва бош мия пўстлоғининг стимуляция қилинган жойларида кўзғалишнинг тарқалиши содир бўлади [19].

Ушбу усулни батафсил ўрганганда, айниқса унинг мия хужайраларига физиологик таъсирдан шу маълумки, ТМСни бир марталик стимул (бир импульсли режим) орқали, жуфтлашган стимул ёки импульслар кетма-кетлиги (такрорий ТМС, ёки тТМС). Ягона стимуллар ҳаракатлантирувчи пўстлоқ зоналарини аниқлаш ва мотор жавоб марказий ўтказувчанлиги вақтларини текшириш мақсадида; жуфт импульслар – мия пўстлоғидаги функционал алоқаларни текшириш мақсадида фойдаланилади [14]. Импульс серияли ТМС терапевтик мақсадда кенг қўлланилади, доимий қайта ягона стимуллар ўтказиш мақсадида фойдаланиш мумкин (стандарт деб номланган ёки «анъанавий» ТМС), ёки шаблон шаклидаги комбинациялашган стимулларни ўтказиш (сайқаланган пТМС). Бундай ТМС танаффусларга бўлинган, қисқа серияли юқори частотали импульсларни ифодалайди. Масалан, «тета-нишон» (theta burst) протоколи доимий ёки танаффусли режимда тета-диапазонда (5 Гц) такрорланадиган, қисқа нишонланган 50 Гц частотали импульслардан фойдаланишни тавсия этади [15]. Охириги йилларда ТМС

дозалашнинг янги парадигмаси тавсия этилди, бунга қўра, ҳар хил частотали стимул билан худди шу мия соҳасига билатерал таъсир этишни ўз ичига олади [20]. Стимуляциянинг хавфсиз параметрлари махсус кўрсатмаларда батафсил акцентирланган [19].

Мухим жиҳати шундаки, ТМС импульси таъсирида нейронларда ҳаракат потенциали пайдо булади, сўнг аксонлар орқали тарқалиб, ҳар хил усулларда синапс орқали кўплаб қуршаб олган нейронларни фаоллаштириши мумкин. [24]. Шунинг учун ТМС таъсири остида ҳар қандай стимул ўзининг интенсивлиги ва давомийлиги билан қисқа муддатли кўзғалиш ва тормозланиш жараёнларини пайдо қилиши мумкин [22]. Функционал тизимлар бўйича кўриб чиқадиган булса, ТМС, функциялар бошқаруви жараёнларига таъсир қилиши ҳам мумкин. Масалан, пешона бўлагини 20 Гц частота билан стимуляция қилинганда, гиппокампда сезиларли даражада дофамин миқдори ошганлиги кузатилади. [22]; чап дорсолатерал префронтал пўстлоқ соҳаси стимуляцияси (20 Гц, кунига 20 минут) да дорсолатерал префронтал пўстлоқ соҳаси нафақат стимуляция қилинган соҳаси, балки қарама қарши томонда ҳам қонда глутамат миқдори ўзгарган [31]. Назарий жиҳатдан бундай натижалар ТМСнинг ҳам терапевтик, ҳам ножўя таъсирлар механизмларини тушунтириб бериш мумкин [29].

Ритмик ТМС нафақат бир лаҳзалик, балки асосида нейропластик (нейротрофик омиллар ишлаб чиқариш, доимий такрорланадиган кўзғалишлар таъсирида синапслар модификацияси) этадиган кечиктирилган таъсирлари ҳам мавжуд. [16].

Хорижий адабиётларда ПК да рТМС қўлланилиши билан боғлиқ 150 дан ортиқ нашрлар аниқланиб, улардан 15 таси ўзида 454 та ПК билан касалланган беморларни қамраб олган плацебо - назоратга олинган тадқиқотлар [12]. Уларнинг тахлилида асосий муаммо уларнинг хатто бир тадқиқотда ҳам жудаям турли хил шаклдаги ПК беморларнинг мавжудлиги хисобланади [28]. Метаанализда 10 та нашрда (275 бемор) [18] М1 зонаси ва РМС юқори частотали стимуляцияси ПКда мотор функцияларни яхшилашда паст частотали стимуляциядан кўра самарали усули сифатида кўрсатилган. Аксинча, паст частотали стимуляция ПКда мотор функцияларни ёмонлаштиради, бажарилаётган вазифаларни вақтини узайтиради [41] ва ригидлигини кучайтиради [30]. Шу маълумотларга таянган ҳолатда ПКда мотор зоналарни паст частотали стимуляция қилиш тавсия этилмайди. М1 соҳаси паст даражадаги 5 Гцли частота билан стимуляция қилиниб, ҳаракат яхшиланиши ишончли тарзда кўрсатиб берилган.

Шу билан биргаликда ПКда юқори частотали бир томонлама стимуляцияси мутлоқ самарадорлиги ҳақида хулоса чиқаришга қаршилиқ қиладиган салбий натижалар ҳам мавжуд [33]. Лекин бундай амалиётларда стимуляциялар учун стандарт 8 симон ғалтак самарадорлиги юқори баҳоланган. Бошқа кўринишдаги ғалтаклар (юмалоқ ёки Н симон)дан фойдаланиш кам маҳаллий, лекин чуқурроқ таъсир кўрсатади. Юмалоқ ғалтақдан фойдаланиш М1 зонасини икки томонлама юқори частотали стимуляция қилинганда юриш тезлигини оширади [43] ПК билан хасталанган 27 беморга М1 зонаси ва дорсолатерал префронтал пўстлоқ соҳаси (DLPFC)га рТМС билан Н симон ғалтақда икки томонлама юқори частотали (10 Гц) стимуляция юборилганда, UPDRS-III шкаласи бўйича мотор функциялар яхшиланиши кузатилди. Шундай қилиб, М1 зонасини икки томонлама юқори частотали стимуляциялар (юмалоқ, Н симон) орқали таъсир қилдирилиб, рТМС нинг ПКда антипаркинсон самараси аниқланган.

Бундан ташқари ТМСнинг психоэмоционал сферага таъсири алоҳида ўрин эгаллайди. Бу масалани ўрганиб чиққан кўплаб изланишлар орқали қуйидагиларни хулоса қилдилар. Ўнг DLPFC паст частотали стимуляциясида генерализациялашган ҳавотирли бузилишлардаги самараси кўрсатилган [42]; юқори частотали — ҳам чап, ҳам ўнг DLPFC соҳасига посттравматик ҳавотирли бузилишларда [41]; юқори частотали — чап DLPFC и паст частотали — SMA зоналарига обсессив-компульсив бузилишларда [38]. Паник бузилишларда назорат гуруҳидаги стимуляцияларда ишонарли даражадаги фарқ нисбати аниқланмади. [42]. Лекин олиб борилган тадқиқотлар етарли даражада эмас. Ҳавотирли

бузилишларни даволашда рТМС қўлланилишига кўрсатмалар ишлаб чиқариш учун қўшимча изланишлар олиб ориш керак. Хозирги вақтда фақатгина посттравматик хавотирли бузилишлар тавсияси учун ўнг DLPFC сохага юқори частотали рТМС қўлланилиши ташкил этилган (С даража).

Хозирги кунда депрессия ва нейропатик оғрикларда рТМС тўлиқ самарадорлиги аниқланган (далиллик даражаси А); рТМС нейрореабилитацияда инсульт тикланиш даврида ҳаракатни тиклаш самарадорлиги мавжуд (далиллик даражаси В). ПК,

тиннит, сурункали нейропатик оғрик 1-типи, эпилепсия, спинал спастика каби касалликларда рТМС самарадорлигига ҳеч қандай шубҳа туғилмайди (далиллик даражаси С).

Реабилитацион ва номедикаментоз даво программалари орасида, нейропластика жараёнларини бошқаришда навигацион ТМСдан фойдаланиш анчагина илғор усул ҳисобланади. Ушбу ҳулосалар бизни ПКларда ТМС самарадорлигини янада чуқурроқ ўрганишимизга ундайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Гончарова З.А., Черникова И.В., Рабаданова Е.А., Хадзиева Х.И. Современные аспекты эпидемиологии и ранней диагностики болезни Паркинсона// Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону, 2013
2. Катунина Е.А., Бездольный Ю.Н. Эпидемиология болезни Паркинсона// Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2013.–Т.113, № 12. - С.81-88
3. Корчажкина Н.Б., Котенко К.В., Губайдулина Г.Ф. Двигательная реабилитация при болезни Паркинсона. Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2015;3:13-16
4. Раимова, М. М. (2016). Спектр проявлений и принципы коррекции поздних двигательных осложнений дофаминергической терапии при болезни Паркинсона и сосудистом паркинсонизме. Медицинские новости, (4 (259)), 80-82.
5. Раимова, М. М., & Алиханов, С. А. (2021). Влияние транскраниальной магнитной стимуляции на немоторные симптомы при болезни Паркинсона. In *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 192-194).
6. Raimova, M. M., & Alikhanov, S. A. (2021, November). Neuropsychiatric Disorders in Parkinson's Disease. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 176-180).
7. Раимова, М. М., Маматова, Ш. А., Ёдгарова, У. Г., & Абдукодилов, Э. И. (2021). Постинсультные экстрапирамидные нарушения: обзор клинических проявлений и лечения. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, (special 1).
8. Djalilova, S., Alikhanov, S., & Raimova, M. (2021). Evaluation of the effect of rTMS on non-motor symptoms of Parkinson's disease.
9. Раимова, М. М., Бобоев, К. К., Абдуллаева, М. Б., Ёдгарова, У. Г., & Маматова, Ш. А. (2021). Сравнительная Характеристика Немоторных Проявлений Болезни Паркинсона И Сосудистого Паркинсонизма. Журнал Неврологии И Нейрохирургических Исследований, (Special 1).
10. Раимова, М. М., Ёдгарова, У. Г., Бобоев, К. К., Маматова, Ш. А., & Ядгарова, Л. Б. (2021). Современные Патогенетические Механизмы Развития Синдрома Беспокойных Ног. Журнал Неврологии И Нейрохирургических Исследований, (Special 1).
11. Ризаев, Ж., Раимова, М., Бобоев, К., & Абдуллаева, М. (2019). Паркинсон: Таснифи, Клиника Ва Даволаш Асослари. Stomatologiya, 1(1 (74)), 64-67.
12. ХР Рахматуллаев, АМ Джураев, Р Дж. Халимов хирургическое лечение болезни пертеса у детей. В сборнике статей "Турнеровские чтения" 54.58 Е 36. 2020. С. 304-307
13. Джураев А.М., Усманов Ш.У., Рахматуллаев Х.Р. Халимов Р.Дж. Наш опыт хирургического лечения врожденного возвышения лопатки у детей раннего возраста. Журнал медицина и инновации. 2021. С. 37-43
14. Deblieck C., Thompson B., Iacoboni M., Wu A.D. Correlation between motor and phosphene thresholds: a transcranial magnetic stimulation study. Hum Brain Mapp 2008; 6: 662–670.;
15. Di Lazzaro V., Pilato F., Dileone M. et al. The physiological basis of the effects of intermittent theta burst stimulation of the human motor cortex. J Physiol 2008; 586: 4481–4487.; Huang Y.Z., Edwards M.J., Rounis E. et al. Theta burst stimulation of the human motor cortex. Neuron 2005; 45: 201–206.
16. Dileone M., Profice P., Pilato F. et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation for ALS. CNS Neurol Disord Drug Targets 2010; 9(3): 331–334.;
17. Djalilova, S., Alikhanov, S., & Raimova, M. (2021). Evaluation of the effect of rTMS on non-motor symptoms of Parkinson's disease.
18. Elahi B, Elahi B, Chen R. Effect of transcranial magnetic stimulation on Parkinson motor function—systematic review of controlled clinical trials. Mov Disord. 2009;24:357-363. doi: 10.1002/mds.22364
19. Eldaief M., Press D., Pascual-Leone A. Transcranial magnetic stimulation in neurology. Neurology. Clinical Practice 2013; Dec: 519–525.
20. Fitzgerald P.B., Benitez J., de Castella A. et al. A randomized, controlled trial of sequential bilateral repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant depression. Am J Psychiat 2006; 163: 88–94.; Iyer M.B., Schleper N., Wassermann E.M. Priming stimulation enhances the depressant effect of low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation. J Neurosci 2003; 23: 10867–10872.
21. Grüner U, Eggers C, Ameli M, Sarfeld AS, Fink GR, Nowak DA. 1 Hz rTMS preconditioned by tDCS over the primary motor cortex in Parkinson's disease: effects on bradykinesia of arm and hand. J Neural Transm. 2010;117:207-216. doi: 10.1007/s00702-009-0356-0
22. Hallett M. Transcranial Magnetic Stimulation: A Primer. Neuron 2005; 55(19): 187–199.
23. Hallett M. Transcranial Magnetic Stimulation: A Primer. Neuron 2005; 55(19): 187–199.
24. Huerta P., Volpe T. Transcranial magnetic stimulation, synaptic plasticity and network oscillations. J NeuroEngin Rehab 2009; 6: 7–11.
25. Kantelhardt S.R., Fadini T., Finke M. et al. Robot-assisted image-guided transcranial magnetic stimulation for somatotopic mapping of the motor cortex: a clinical pilot study. Acta Neurochir (Wien) 2010; 152(2): 333–343.;
26. Keck M.E., Sillaber I., Ebner K. et al. Acute transcranial magnetic stimulation of frontal brain regions selectively modulates the release of vasopressin, biogenic amines and amino acids in the rat brain. Eur J Neurosci 2000; 12: 3713–3720.
27. Krishnan R., Raabe A., Hattingen E. et al. Functional magnetic resonance imaging-integrated neuronavigation: correlation between lesion-to-motor cortex distance and outcome. Neurosurgery. 2004; 55: 904–915;
28. Lefaucheur J, André-Obadia N, Antal A, Ayache S, Baeken C, Benninger D, a. c.-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). Clinical Neurophysiology. 2014;125(11):2150-2206. doi:10.1016/j.clinph.2014.05.021.
29. R. Dj.Khalimov, A.M.Djurayev, Kh.R. Rakhmatullayev/ Rehabilitation Program For Children Withperthes Disease. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. 32(3).2021. P.18403 - 18406

30. AM Dzhuraev, RD Khalimov Our experience in the surgical treatment of Perthes disease in children. Postgraduate Physician 2012. N1.3 Том 50.Р. 377-383.
31. AM Jurayev, RJ Khalimov New methods for surgical Treatment of Perthes Disease in children International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol 24, Issue 02, 2020. P. 301-307
32. Najib U., Bashir S., Edwards D. et al. Transcranial Brain Stimulation: Clinical Applications and Future Directions. Neurosurg Clin N Am 2011; 22(2): 233–258.; Rotenberg A. Prospects for clinical applications of transcranial magnetic stimulation and real-time EEG in epilepsy. Brain Topogr 2010; 22: 257–266.
33. Pascual-Leone A, Valls-Sole J, Brasil-Neto JP, Cammarota A, Grafman J, Hallett M. Askinesia in Parkinson's disease. Effects of subthreshold repetitive transcranial motor cortex stimulation. Neurology. 1994;44:892-898. doi: 10.1212/wnl.44.5.892
34. Picht T., Mularski S., Kuehn B. et al. Navigated transcranial magnetic stimulation for preoperative functional diagnostics in brain tumor surgery. Neurosurgery 2009;65(6 Suppl):93–98.
35. Raimova, M. (2012). Study of the role of environmental factors in development of Parkinson's disease. Medical and Health Science Journal, 11, 22-27.
36. Raimova, M. M., & Alikhanov, S. A. (2021, November). Neuropsychiatric Disorders in Parkinson's Disease. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 176-180).
37. Rizaev, J. A., Raimova, M. M., Boboev, K. K., & Muhammedsaidova, I. A. Analysis of factors of invalidation with parkinson's disease and the ways of their correction (on the example of Tashkent Region).
38. Rossia S., Hallett M., Rossini P.M., Pascual-Leone A. and The Safety of TMS Consensus Group. Safety, ethical considerations, and application guidelines for the use of transcranial magnetic stimulation in clinical practice and research. Clin Neurophysiol 2009; 120(12): 2008–2039.
39. Rossia S., Hallett M., Rossini P.M., Pascual-Leone A. and The Safety of TMS Consensus Group. Safety, ethical considerations, and application guidelines for the use of transcranial magnetic stimulation in clinical practice and research. Clin Neurophysiol 2009; 120(12): 2008–2039.
40. Ruohonen J., Ilmoniemi R.J. Physical principles for transcranial magnetic stimulation. In: A.Pascual-Leone, N.J.Davey, J.Rothwell, E.M.Wassermann, B.K. Puri (eds). Handbook of transcranial magnetic stimulation. Oxford University Press; New York: 2002.
41. Sommer M, Kamm T, Tergau F, Ulm G, Paulus W. Repetitive paired-pulse transcranial magnetic stimulation affects corticospinal excitability and finger tapping in Parkinson's disease. Clin Neurophysiol. 2002;113:944-950. doi: 10.1016/s1388-2457(02)00061-5. ;
42. Udupa K., Sathyaprabha T.N., Thirthalli J. et al. Modulation of cardiac autonomic functions in patients with major depression treated with repetitive transcranial magnetic stimulation. J Affect Disord. 2007;104:231–236.
43. Vernieri F., Maggio P., Tibuzzi F. et al. High frequency repetitive transcranial magnetic stimulation decreases cerebral vasomotor reactivity. Clin Neurophysiol 2009; 120(5):1188–1194.
44. VonLoh M, Chen R, Kluger B. Safety of transcranial magnetic stimulation in Parkinson's disease: A review of the literature. Parkinsonism & Related Disorders. 2013;19(6):573-585

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000